

ABSTRAKT

Název práce: Riziká gastrotoxicity a racionalita užívania inhibítorov protónovej pumpy u seniorov v akútnej starostlivosti v projekte EUROAGEISM H2020

Autor: Petra Masaryková

Spolupracovník: ESR7, EUROAGEISM H2020 projekt - Jovana Brkić, MSc.

Školiteľ: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Pracovištie: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie

ÚVOD

Prehlbujúci sa proces demografického starnutia populácie významne ovplyvňuje všetky oblasti spoločnosti. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje prítomnosť ochorení a rovnako aj množstvo užívaných liečiv. Často sa medzi najčastejšie predpisovanými liekmi objavujú inhibítory protónovej pumpy, ktoré zohrávajú nezastupiteľné miesto v liečbe mnohých gastrointestinálnych ochorení. Trend nadužívania spomínaných inhibítorov protónovej pumpy, ako hlavných antisekrečných liečiv, súvisí najmä s ich dlhodobým podávaním v rámci profylaxie súčasného užívania gastrotoxických liečiv. Zámerom tejto práce bolo zhodnotiť racionalitu užívania inhibítorov protónovej pumpy vrátane indikácií, podávaných dávok a dĺžky terapie.

METODIKA

Dáta zbierané a použité v tejto práci sú súčasťou projektu FIP7 programu EUROAGEISM H2020. Do štúdie bolo zaradených 438 geriatrických pacientov v akútnej starostlivosti v Brne, Prahe a Hradci Králové, ktorí boli hospitalizovaní v rozmedzí od augusta 2018 do januára 2019. Kritériom pre zaradenie bol vek nad 65 rokov a dodržanie zaraďovacích kritérií štúdie. Zo štúdie boli vylúčení seniori s poruchou kognitívnych funkcií (MMSE <10 bodov), s poruchou pamäti, rečovými alebo sluchovými vadami, pacienti hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti a v terminálnom štádiu ochorenia. Dáta boli čerpané zo zdravotníckej dokumentácie pacienta a doplnené na základe rozhovoru s pacientom a zdravotníckym personálom. Následne bola vykonaná štatistická deskriptívna analýza dát s využitím Fisherovho exaktného testu. Stanovované boli rozdiely medzi jednotlivými sledovanými centrami ($p < 0,05$). Okrem charakteristík súboru bola hodnotená najmä prevalencia gastrointestinálnych ochorení a symptómov, prevalencia užívania gastrotoxických liečiv a racionalita podávania liečiv skupiny IPP čo do indikácie, dávky a dĺžky podávania.

VÝSLEDKY

Štúdie sa zúčastnilo 60 % žien a 40 % mužov, priemerný vek bol 80 rokov. 53 % seniorov trpelo 5–9 ochoreniami a 40 % 10 a viacerými ochoreniami, 45,9 % seniorov užívalo 5–9 liekov. Inhibítory protónovej pumpy boli predpísané 58,5 % hospitalizovaným seniorom, v užívaní prevládali omeprazol (37,2 %), nasledovaný pantoprazolom (20,8 %). Najfrekvencovanejšie bolo ich gastroprotektívne užívanie pri súčasnom užívaní NSAID alebo ASA (10,7 %), terapia dyspepsií (13 %), gastroezofageálneho refluxu (9,5 %) a vredovej choroby gastroduodena (9,9 %). 28,8 % pacientov užívalo inhibítor protónovej pumpy v kombinácii s antikoagulanciami, SSRI, kortikosteroidmi alebo antiagreganciami (s výnimkou ASA) bez prítomnosti klinickej oprávňujúcej k indikácii. Pacienti najčastejšie užívali IPP mesiace (16 %), ďalej roky (9,4 %), týždne (9 %) a najmenej dni (7,8 %).

ZÁVER

Podobne ako v iných dostupných štúdiách bola potvrdená vysoká prevalencia užívania IPP geriatrickými pacientami, s najväčšou prevalenciou gastroprotektívneho podávania nie príliš rizikovým pacientom. Rastúca spotreba liečiv seniormi znamená aj zvýšené riziko nežiaducich účinkov či interakcií s následným poškodením pacienta. Cieľom liečby geriatrických pacientov by mala byť individualizovaná a racionálna preskripcia, vedúca k čo najnižšiemu počtu užívaných liečiv, vďaka čomu by sa znížila aj prevalencia užívania IPP v preventívnych indikáciách a rovnako aj ekonomická záťaž zdravotného systému.

KĹÚČOVÉ SLOVÁ

racionálna farmakoterapia, geriatrickí pacienti, inhibítory protónovej pumpy, nevhodné predpisovanie, gastrotoxické liečivá

DEDIKÁCIA

Tento projekt získal podporu z projektu SVV 260417 a vedeckého programu PROGRESS Q42 Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové v Českej republike.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 764632.

ABSTRACT

Title: Risks of Gastrotoxicity and Rationality of Prescribing of Proton Pump Inhibitors in Seniors in Acute Care in the EUROAGEISM H2020

Author: Petra Masaryková

Collaborator: ESR7, EUROAGEISM H2020 project - Jovana Brkić, MSc.

Supervisor: Assoc. Prof. Daniela Fialová, PharmD., Ph.D.

Institution, workplace: Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové,

Department of Social and Clinical Pharmacy

INTRODUCTION

The deepening process of demographic aging has a significant impact on all areas of the society. With increasing age, the presence of illness, as well as the amount of used drugs increases. The most commonly prescribed drugs are often proton pump inhibitors, which play an irreplaceable role in the treatment of many gastrointestinal diseases. The trend of the overuse of proton pump inhibitors as the main antisecretory drugs is mainly related to their long-term administration in the prophylaxis of concurrent use of gastrotoxic drugs. The aim of this work was to evaluate the rationality of use of proton pump inhibitors including indications, administered dosages and duration of treatment.

METHODS

The data collected and used in this work are a part of the FIP7 project of the EUROAGEISM H2020 program. The study involved 438 geriatric patients in acute care institutions in Brno, Prague, and Hradec Králové, who were hospitalized between August 2018 and January 2019. The inclusion criteria were age over 65 years and adherence to inclusion criteria of the study. Seniors with severe cognitive impairment (MMSE < 10 points), memory impairment, speech or hearing impairment, patients hospitalized in the intensive care unit and in the terminal stage of the disease were excluded from the study. Data were collected from the patients medical records and completed on the basis of interview with the patient and medical staff. Subsequently a statistical descriptive analysis was performed by using Fisher's exact test. The differences between the individual centers were determined ($p < 0,05$). Except main sample characteristics, prevalence of gastrointestinal disorders and symptoms, the prevalence of the use of gastrotoxic drugs and the rationality of the administration of proton pump inhibitors in terms of indication, dose and length of administration was evaluated.

RESULTS

60 % of women and 40 % of men participated in the study, with an average age of 80 years. 53 % of the seniors suffered from 5–9 diseases, 40 % from 10 or more and 45,9 % of seniors used 5–9 drugs. Proton pump inhibitors were prescribed by 58,5 % of hospitalized seniors, with the most prevalent use of omeprazole (37,2 %), followed by pantoprazole (20,8 %).

The most frequent was their gastroprotective use with a concurrent use of NSAID or ASA (10,7 %), therapy of dyspepsia (13 %), gastroesophageal reflux (9,5 %) and gastroduodenal ulcer disease (9,9 %). 28,8 % of the patients used proton pump inhibitor in combination with anticoagulants, SSRIs, corticosteroids or antiplatelet therapy (except ASA) in the absence of a clinical diagnosis justifying their indication. Patients mostly used IPPs for months (16 %), followed by years (9,4 %), weeks (9 %) and at least days (7,8 %).

CONCLUSION

As in other available studies, a high prevalence of IPP use by geriatric patients was confirmed, with the highest prevalence of gastroprotective use in patients at not high risk. Increasing drug consumption in seniors means also increased risk of side effects or interactions with a subsequent patient harm. The goal of the treatment of geriatric patients should be an individualized and rationalized prescribing resulting in the lowest possible use of drugs, which could also reduce the prevalence of IPP use in preventive indications as well as the economic burden of the health system.

KEY WORDS

rational pharmacotherapy, geriatric patients, proton pump inhibitors, inappropriate prescribing, gastrototoxic medications

DEDICATION

This project has received support from project SVV 260417 and PROGRESS Q42 scientific program of the Faculty of Pharmacy, Hradec Králové, Czech Republic.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 764632.